

Fauna de vertebrados silvestres asociados a una comunidad campesina del municipio cabimas

Pascal Edison¹, Vásquez Helimar², Campos Maybe³

Resumen

Las actividades agrícolas tradicionales se han desarrollado de espaldas a la conservación del ambiente, la biodiversidad y las diferencias sociales, por lo cual se hace necesario en los sectores rurales productivos realizar un ordenamiento ecológico territorial que beneficie a la comunidad y a la biodiversidad existente en el sector, realizando actividades agrícolas sostenibles y amigables con el ambiente. Esta investigación tiene como objetivo identificar la diversidad de vertebrados asociados al asentamiento campesino Nueva Venezuela. Para realizar el inventario de vertebrados se llevó a cabo entrevistas, y se clasificó in situ y con memoria fotográfica. La fauna de vertebrados asociados a la comunidad estuvo compuesta de algunos organismos de importancia ecológica, siendo el grupo de las aves el que presentó mayor Frecuencia absoluta (Fa): 51,43 y Frecuencia relativa (Fr): 18,0, con especies importantes como *Icterus icterus*, seguido por la Herpetofauna, presentando una Fr: 11,00 y una Fa: 31,93. De igual manera se identificó como áreas prioritarias para la biodiversidad los alrededores de una laguna presente en la comunidad, y los perimetros del asentamiento campesino.

Palabras clave: Vertebrados, biodiversidad, fauna, desarrollo sostenible, ecología.

Recibido: 01/07/17 Aceptado:12/07/17

Autor para correspondencia: edisonpascal@gmail.com

1:Universidad Nacional Experimental, “Rafael María Baralt” (UNERMB).

2:Instituto Autónomo Regional del Ambiente (IARA) de la Gobernación del Zulia.

3:Instituto Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey”. Universidad de Matanzas, Cuba

Fauna of wild vertebrates associated with a peasant community in the municipality of Cabimas

Abstract

Traditional agricultural activities have been developed back to the conservation of the environment, biodiversity and social differences, making it necessary in productive rural sectors to make a territorial ecological order that benefits the community and biodiversity in the sector, Carrying out sustainable and environmentally friendly farming activities. This research aims to identify the diversity of vertebrates associated with the peasant settlement Nueva Venezuela. To carry out the inventory of vertebrates, interviews were carried out and classified in situ and with photographic memory. The fauna of vertebrates associated to the community was composed of some organisms of ecological importance, being the group of birds that presented the highest absolute Frequency (Fa): 51,43 and Relative Frequency (Fr): 18,0, with important species As *Icterus icterus*, followed by the Herpetofauna, presenting a Fr: 11.00 and a Fa: 31.93. Likewise, the areas around a lagoon present in the community and the perimeters of the peasant settlement were identified as priority areas for biodiversity.

Key words: Vertebrates, biodiversity, fauna, sustainable development, ecology.

INTRODUCCIÓN

La biodiversidad es, según el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la tierra y los patrones naturales que la conforman, es decir, es el resultado de millones de años de evolución según procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades del ser humano. La biodiversidad comprende igualmente la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie que permite la combinación de múltiples formas de vida, cuyas mutuas interacciones fundamentan el sustento de la vida sobre el planeta.

La protección del ambiente, conservación y racional uso de los recursos naturales renovables

forma parte esencial de la política de ordenación del territorio por parte del estado. En este sentido, la planificación ambiental y ordenación del territorio deben proponer estrategias o métodos que permitan evaluar el territorio desde aspectos físicos naturales, bióticos, sociales, culturales y económicos, con inclusión del carácter espacial y evolutivo de cada variable, según lo expresa Berroteran, (2011).

Se requiere urgentemente identificar las áreas críticas para la conservación de la biodiversidad, dadas las elevadas tasas de deforestación y cambios en el uso de suelo que ocurren en la actualidad, lo que conlleva la pérdida de importantes números de especies así como de hábitats particulares y pérdida de la funcionalidad de los sistemas biológicos. Se puede perder biodiver-

sidad de manera importante en parte por la falta de estrategias que permitan identificar lo que es realmente prioritario conservar (Rodríguez, Semarnat, 2010)

La diversidad de la comunidad biológica es función del número de taxones y de abundancia proporcional de las especies. La diversidad suele disminuir en ambientes alterados como resultado de la disminución del número de taxones y la diferente distribución de la abundancia (unos pocos taxones muy abundantes). Existen diferentes expresiones para medir la diversidad de los organismos, una de las más utilizadas es el índice de Margalef (Margalef, 1974).

En base a esto se planteo como objetivo general de esta investigación identificar la fauna de ver-

tebrados silvestres asociada a la comunidad campesina Nueva Venezuela del municipio Cabimas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de Estudio.

El asentamiento campesino "Nueva Venezuela" es una comunidad campesina rural que se encuentra en el límite periurbano de la ciudad de Cabimas, específicamente en el sector H7 (imagen 1), parroquia Germán Ríos Linares, en el Municipio Cabimas, en la sub-región Costa Oriental del Lago de Maracaibo. Dicho asentamiento campesino consta de varias parcelas o fundos con pequeños productores de diferentes rubros agrícolas.

Imagen 1: Mapa Satelital del Asentamiento Campesino Nueva Venezuela

(Fuente: Gogle Earth, 2014).

Las condiciones climáticas preponderantes en la comunidad es un tipo de clima semiárido, se caracteriza por presentar altas temperaturas, con media anual de 28.3°C., y bajas precipitaciones (728.3 mm media anual) igualmente la evaporación y la humedad relativa son elevadas

(2.227 mm y 75% anual, respectivamente), dando esto origen a vegetación de tipo bosque muy seco tropical y bosque seco. En cuanto a los vientos, predominan los alisios que soplan en dirección NE-SW, en el período comprendido entre los meses de noviembre/abril, soplan durante

todo el día con algunos lapsos de calma y una velocidad constante (CORPOZULIA, 2011).

La comunidad comprende un ámbito geográfico comprendido de los siguientes linderos: Norte: Carretera G. Sur: Carretera 53. Este: Carretera F. Oeste: Sector H7. Este asentamiento está comprendido por una población de 603 habitantes (Pascal et al., 2015).

Fauna de Vertebrados en la Comunidad Campesina.

Se determinó, mediante un inventario, la diversidad de vertebrados en el asentamiento campesino Nueva Venezuela (Margalef, 1974). La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Este reciente concepto incluye varios niveles de la organización biológica. Las observaciones de fauna se realizaron por espacio de un año (2013 - 2014).

Una vez identificados los grupos de vertebrados asociados, por cada grupo taxonómico, al asentamiento campesino, se les aplicó frecuencia relativa y frecuencia absoluta.

Las especies de vertebrados asociadas a la comunidad se

identificaron por observación directa y con memoria fotográfica, de igual manera se contó con la colaboración de los habitantes de la comunidad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La diversidad de la fauna de vertebrados, es el valor fundamental de un proceso histórico y natural de gran antigüedad. Por esta sola razón, la diversidad biológica tiene el inalienable derecho de continuar su existencia. El ser humano y su cultura, como producto, parte de esta diversidad, debe velar por protegerla y conservarla. Además la biodiversidad es garante de bienestar y equilibrio en la biosfera. Los elementos diversos que componen la diversidad biológica conforman verdaderas unidades funcionales, que aportan y aseguran muchos de los “servicios” básicos para la supervivencia, incluso en las pequeñas comunidades.

En las diferentes visitas que se realizaron a la comunidad campesina, se observó la diversidad de vertebrados que la compone, a continuación se presenta esta biota:

Tabla 1. Mamíferos silvestres dentro de la comunidad

Nombre común	Nombre científico o taxón
Rabipelado	Didelphis marsupialis
Cachicamo	Dasybus novencitus
Mapurite	Coenepatus semistriatus
Conejo	Ssyvilagus floridanus
Oso hormiguero	Mymecophaga tridactyla

Fuente: Pascal y col.

Cabe destacar la importancia que posee la presencia de mamíferos en cualquier ecosistema,

sin embargo los pobladores de la comunidad desconocieron esta categoría, de hecho aseveran ali-

mentarse algunas veces de estos animales, sobre todo del lagomorfo *Ssyvilagus floridanus*.

Los mamíferos son considerados como animales de gran importancia ecológica por el papel que desempeñan en las cadenas alimentarias de los ecosistemas, y por su contribución a la biodi-

versidad regional. Por otra parte, algunas especies se comportan como plagas de cultivos, además de ser potenciales reservorios y transmisores de enfermedades a los humanos. Cabe destacar que los estudios de comunidades de mamíferos en el país y la región son escasos (Belandria, 2009).

Tabla 2. Aves de importancia ecológica dentro del asentamiento campesino.

Nombre común	Nombre científico o taxón
Zamuro (Buitre)	<i>Coragyps atratus</i>
Alcaravan	<i>Vanellus chilensis</i>
Paloma sabanera	<i>Zenaida auriculata</i>
Loro real	<i>Amazona ochrocephala</i>
Perico cara sucia	<i>Aratinga pertinax</i>
Cristofué	<i>Pitangus sulphuratus</i>
Paraulata llanera	<i>Mimus gilvus</i>
Azulejo	<i>Thraupis episcopus</i>
Turpial	<i>Icterus icterus</i>
Chocorocoy	<i>Campylorhynchus nuchalis</i>
Atrapamoscas sangre de toro	<i>Pyrocephalus rubinus</i>
Cucarachero común	<i>Troglodytes aedon</i>
Águila Caricari	<i>Caracara pancus</i>
Gavilán primito	<i>Falco sparverius</i>
Carpintero	<i>Chysoptilus zuliae</i>
Palomita maraquera	<i>Scardafella squamata</i>
Gonzalito	<i>Icterus nigrogularis</i>
Colibrí	<i>Lkeucippas cemina</i>

Fuente: Pascal y col.

Es importante mencionar que algunas aves son cazadas por algunos pobladores de la comunidad, como el caso de algunas columbiformes como *Scardafella squamata* y otros son capturados como el Psitácido *Amazona ochrocephala*. En general es poco conocida la importancia de estos vertebrados para la comunidad.

Las aves tienen en la comunidad una importancia ecológica notable ya que son prestadoras de una gran cantidad de servicios biológicos, inclusive, algunas al alimentarse de insectos actúan como controladores biológicos en estos agroecosistemas. De igual manera las aves pueden indicar condiciones determinantes

en el ambiente, ya que algunas son susceptibles ante cambios drásticos en los ecosistemas.

Muchas especies de aves se han visto afectadas por la creciente deforestación para crear espa-

cios para la ganadería y agricultura convencionales, por eso es necesario realizar estos tipos de inventario en comunidades agrícolas (Hernández, 2009).

Tabla 3. Reptiles y anfibios presentes en el asentamiento campesino

Nombre común	Nombre científico o taxón
Serpiente cascabel	Crotalus durissus
Coral	Micrurus dissoleucus
Tragavenado	Boa constrictor
Culebra ratonera	Mastigochyas pleei
Mato común	Ameiva ameiva
Babilla	Caiman crocodilus
Tortuga morrocoy	Geochelone carbonaria
Tuqueque (Geko)	Phyllodactylus dixoni
Iguana	Iguana iguana
Lagartija	Anolis sp.
Tortuga icotea	Geochelone carbonaria
Sapo común (anfibio)	Bufo marinus

Fuente: Pascal y col.

La Herpetofauna presente en el asentamiento campesino Nueva Venezuela tiene una marcada importancia ecológica, sin embargo la cacería y la intervención en las nidadas de estos vertebrados puede producir un descenso drástico en sus niveles poblacionales, lo que podría tener reper-

cusiones negativas en el ecosistema. De igual manera algunos son eliminados por considerarse “nocivos” en la comunidad como es el caso de la especie Boa constrictor debido al desconocimiento que existe sobre el rol fundamental que podría jugar este ofidio en un agroecosistema.

Figura 2. Principales grupos de vertebrados por número de especies reportadas en el asentamiento campesino

Fuente: Pascal y col.

Observando la figura (2) se puede apreciar el número de especies de vertebrados identificados, por cada clase (Mamíferos, aves, reptiles y anfibios), en el

asentamiento campesino Nueva Venezuela, se hace notorio apreciar un mayor número de especies identificadas en la clase Aves (18 especies clasificadas)

Tabla 4. Frecuencias relativas y absolutas de los vertebrados identificados en la comunidad

Biodiversidad	Frecuencia Relativa (Fr)	Frecuencia Absoluta (Fa)
Mamíferos	5	14.28
Aves	18	51.43
Reptiles	11	31.93
Anfibios	1	2.85
Total	35	100

Fuente: Pascal y col.

Observando la tabla 4, se hace notorio que el grupo de vertebrados con mayor número de especies encontrados en el asentamiento campesino “Nueva Venezuela” fue el de la clase Aves, con una frecuencia absoluta (Fa): 51.43. Como segundo grupo se encontró el de los reptiles una Fa: 31.43. Descendiendo un escalafón encontramos a los mamíferos, con una Fa: 14,29 y por último los Anfibios, con una Fa: 2.85.

Las aves tienen un valor ecológico y cultural para el ser humano, son buenas indicadores del estado de conservación del ambiente, a través de su estudio, podemos entender mejor los cambios que están afectando al entorno, proporcionando un medio útil para mejorar el conocimiento científico y la comprensión de los aspectos ambientales. Los problemas de conservación que enfrentan las aves dentro del ecosistema estudiado son muy importantes: degradación de hábitat, desarrollo urbanístico desordenado, caza indiscriminada y

muchos otros relacionados con el crecimiento de la población humana. Incluso los desechos sólidos que dejan las personas en sus actividades pueden atraer a predadores de estas aves. A pesar de estos vertebrados fueron los que mostraron mayor número de especies, se trata de animales muy vulnerables por su comportamiento gregario. (Corso et. al., 2014).

CONCLUSIONES

El asentamiento campesino Nueva Venezuela posee una laguna la cual representa un importante reservorio de diversidad de vertebrados silvestres para la comunidad.

La fauna de vertebrados dentro del asentamiento campesino “Nueva Venezuela” estuvo compuesto principalmente de aves, encontrándose especies de interés ecológico y cultural como el turpial *Icterus icterus* y el atrapamosangre de toro *Pyrocephalus rubinus*.

La Herpetofauna ocupó el segundo lugar en cuanto a número de especies encontradas en la localidad donde se encontró especies importantes como *Caiman crocodilus*, *Boa constrictor* y *Iguana iguana*.

Las zonas de mayor diversidad de vertebrados observadas

fueron en los alrededores de la laguna y en el área perimetral de la comunidad campesina, por lo tanto fueron propuestas como zonas de resguardo de la biota del asentamiento.

LITERATURA CITADA

- Altieri, M. Nicholls Clara (2000). *Agroecología: Teoría y Práctica para una Agricultura Sustentable*. PNUMA (Programa de las naciones unidas para el medio ambiente). Primera edición. ISBN: 968-7913-04-X. México.
- Belandria, A. (2009). *Estudio de una Comunidad de Pequeños Mamíferos Amenazada de Extinción en una Zona Agrícola del Sur del Lago de Maracaibo*. Universidad de los Andes (ULA). PROVITA. *Una Mano a la Naturaleza: Conservando las Especies Amenazadas Venezolanas*. Depósito Legal: If25220095744168. ISBN: 978-980-6774-03-2. Caracas, Venezuela.
- BERROTERAN 2001. *Enfoque Metodológico de Ordenamiento Ecológico*. [Texto en línea] disponible en: <http://www2.ine.gov.mx/publicaciones/libros/338/Berroteran.pdf> [Consulta: 2012, julio 10].
- Corporación para el Desarrollo de la Región Zuliana – CORPOZULIA (2011). *Historia y Geografía del Municipio Cabimas*.
- Cremone, C. Cervigón, F. Gorzula, S. Medina Glenda, Novoa, D. (1986). *Fauna de Venezuela, Vertebrados*. Editorial Biosfera. Caracas, Venezuela.
- Gil Karine, Casler, C. Weir, E. (2003). *Biodiversidad en el Lago de Maracaibo*. Ediciones Astro Data, S. A. ISBN: 980-232-883-9. Maracaibo, Venezuela.
- Hernández Laura (2009). *Aspectos Ecológicos y genéticos de las Especies de Aves Endémicas y Amenazadas*. Universidad Central de Venezuela (UCV). PROVITA. *Una Mano a la Naturaleza: Conservando las Especies Amenazadas Venezolanas*. Depósito Legal: If25220095744168. ISBN: 978-980-6774-03-2. Caracas, Venezuela.
- MARGALEF R. 1974. *Ecología*. Ediciones Omega, S. A. Barcelona, España.
- PASCAL E, VÁSQUEZ HELIMAR, ALASTRE MARCELINA 2015. *Actividades Educativas para el Estudio de la Biodiversidad en Diferentes*

Sectores de la C.O.L. Escenario Educativo. Vol. 1, N° 1. Enero-Junio: 114 - 126. Dep. legal: pp 201502ZU4604. ISSN: 2443-4493. Centro de Investigaciones Educativas (CIE) UNERMB.

- Pascal Edison. 2017. Insectos acuáticos como indicadores de calidad de aguas en una laguna con potencial acuícola. Editorial Académica Española (EAE) ISBN: 978-3-659-65850-1. Saarbrücken, Alemania. www.eae-publishing.com.
- Piña, R. Torres, L. Corso, L. y Pascal, E. (2014). Ornitofauna Presente en el Ecosistema de Manglar del Parque La Laguna Azul, Municipio Cabimas. Memorias del V Congreso Venezolano de Diversidad Biológica, "Tierras y Territorios para la Defensa de la Vida". Pg. 32. Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), Maracaibo, Zulia.
- PROVITA (2009). Una Mano a la Naturaleza: Conservando las Especies Amenazadas Venezolanas. Depósito Legal: If25220095744168. ISBN: 978-980-6774-03-2. Caracas, Venezuela.